

JURNALISTIKADA IXTISOSLASHUV MUHIM (MI ?) YOKI UNIVERSALLASHUV ?

O'rolova Sevinch Bozorboy qizi

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Bosma OAV va noshirlik ishi fakulteti harbiy jurnalistika yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada jurnalistikaning paydo bo'lishi, sohaning bugungi kundagi ixtisoslashuv jarayonlari yoritilgan. Qolaversa, jurnalistikaning taraqqiyoti haqida ham fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: axborot, OAV, so'z erkinligi, omma, matbuot, jahon media makoni, professionalizm, globallasuv.

Ongli inson bor joyda, tabiiyki, ijtimoiy aloqalar yuzaga keladi. Kommunikatsiyalar bor joyda jamiyat mavjud. Jamiyat bor ekan, kimdir kimnidir boshqarmoqchi, kimningdir ustidan rahbar bo'lib, hukmini o'tkazmoqchi bo'ladi. Bir odam boshqalarni boshqarishi uchun ulardan jismonan yoki aqlan ustunroq turishi yoki ikkala fazilatni o'zida mujassam etgan bo'lishi darkor. Nafaqat bugungi kunda, ibtidoiy jamiyatda ham jismoniy kuch bilan atrofdagilarni o'ziga buysundirish uzoqqa bormagan. Buning uchun ko'proq aqlni ishlatish kerak bo'lgan. Aqlga ish buyurish esa ma'lum bir mazmun, shakl va ko'lamda qabiladoshlarga alohida ixtisoslashtirilgan yoki umumiy tarzdagi axborotni ishlab chiqib, tarqatish va keraklicha takrorlashni taqozo etardi. Jamoani boshqarish – siyosiy masala. Shu boisdan jamoani boshqarishga qobiliyati yetadigan odamlar ommaviy kommunikatsiyalarni siyosiyashtirishga harakat qilganlar. Shuning uchun ham axborotni to'plash, tahlil qilish va tarqatishga yo'naltirilgan ijtimoiy faoliyatning dastlabki kurtaklari qadim-qadimda paydo bo'lgan. Odamlarni ijtimoiy turmushda sodir bo'layotgan voqealardan xabardor qilish, ularga axborot vositasida ma'lum g'oyaviy-ruhiy ta'sir o'tkazish turli shakl va usullarda namoyon bo'lgan. Og'zaki axborot notiqlar, jarchilar tomonidan yetkazilgan. Qaysidir ma'noda hukmdorlar va jarchilarning o'zlarini ham jurnalistga qiyoslay olamiz. Negaki, har bir davlat hukmdori azaldan o'z yurishlari to'g'risida nutq so'zlab, chiqishlar qilgan. Jarchilar esa eng asosiy yangiliklar bilan xalqni xabardor qilib turishgan.

Ommaviy axborot paydo bo'lishi va rivojlanishi natijasida umumiy saviyasi va kasbiy mahorati yuksak jurnalistlarga ehtiyoj kuchaya bordi. Ana shu ehtiyoj taqozosi turli mamlakatlarda maxsus jurnalistika ta'limini yuzaga keltirdi. Jurnalistikaning siyosiy yo'nalishi jihatidan bir- biridan farq qiluvchi bir nechta turi tarkib topdi, faoliyatning ijtimoiy hayotdagi o'rni va vazifasiga doir turlicha qarashlar yuzaga keldi. Jurnalistika ijtimoiy faoliyat turlaridan biri hisoblanib, bu faoliyat egalari ijtimoiy dolzarb axborotlarni to'plash, tahlil qilish va ommaviy axborot vositalari (matbuot, radio, televideniye, axborot agentliklari va boshqalar) orqali tarqatish bilan shug'ullanadi. Jurnalistika ommaviy targ'ibot va tashviqot shakllaridan biridir.

Hozirgi davr jurnalistikasi dastlab XVII asr boshidagi ilk davriy bosma nashrlar qiyofasida yuzaga kelgan. Sankt-Peterburg universiteti professori G.Korkonosenko shunday izohlaydi: "Ishbilarmonlarning o'zaro munosabatlari gazeta sahifalarida hisobot janrini paydo qildi. Sir tutishga bo'lgan ehtiyoj tufayli xat janri yuzaga keldi. 1800- yilda "Jurnal de Debi" deb nomlangan fransuz gazetasi inqilobdan keyin odamlarni o'ziga koproq jalb etish va demokratik matbuotning ko'rinishi sifatida taassurot uyg'otish uchun feletonni o'ylab topdi. Ya'ni shu tariqa bosma nashrlar rivojlanib borgan. XIX asrning 2-yarmi va XX asrda fotografiya hamda kinematografiyaning kashf qilinishi tufayli foto va kinojurnalistika tashkil topdi. XX asrning 20- yillaridan e'tiboran

radiotexnika yutuqlari asosida radiojurnalistika taraqqiy qila boshladi, 40-yillarda esa telejurnalistika maydonga keldi.

O'zbekistonda esa jurnalistika XIX asrning 2-yarmida paydo bo'ldi. Uning tarixi Toshkentda chiqarilgan "Туркестанская ведомость" va "Turkiston viloyatining gazetisi" kabi rasmiy davriy nashrlardan boshlanadi. XX asrning birinchi va ikkinchi yilligida O'zbekistonda asosiy e'tiborni milliy taraqqiyotni ta'minlashga qodir ma'rifatli insonlarni tarbiyalashga yo'naltirilgan xususiy milliy gazeta va jurnallar ("Taraqqiy", "Xurshid", "Sadoi Turkiston", "Samarqand", "Oyina" va b.) ham faoliyat ko'rsatdi.

O'zbekiston davlat mustaqilligiga erishgach, respublika jurnalistikasi demokratik bosqichga qadam qo'ydi va jamiyatni demokratik tarzda yangilash, huquqiy demokratik davlat barpo qilishga ko'maklashayotgan yangi tizim shakllana boshladi. Jurnalistika taraqqiyoti qator omillarga bog'liq bo'lib, siyosiy erkinliklar, birinchi galda, matbuot erkinligi bu omillar orasida alohida o'rin egallaydi. Matbuot erkinligi demokratik jamiyat rivojining zaruriy sharti hisoblanadi. Jurnalistika erkin faoliyat sharoitidagina jamiyat a'zolarini xolis va haqqoniy axborot bilan ta'minlay oladi, davlat va jamiyat o'rtasida o'zini vositachi sifatida namoyon etadi.

Beruniy Alimov o'z maqolalarining birida shunday fikrlarni bildirgan edi. "XX asrning 90-yillarida istiqloqlarga erishgan davlatlar mustaqil taraqqiyot yo'lini yaratish bilan bir vaqtda tobora avj nuqtasiga ko'tarilayotgan globallasuv jarayonlari talablariga moslashishga majbur edilar. Globallasuv hodisasiga shu qadar ko'p ta'rif berilganki, ular qanchalik xilma-xil bo'lmasin, barchasida bir katta haqiqat – globallasuv – umumlashuv, yaxlitlashuv, o'zaro aloqadorlik va hamkorlik ekanligi u yoki bu ko'rinishda, shakl-shamoyilda ta'kidlanadi, takrorlanadi. Globallasuv keng ma'noda olib qaralganda, ko'proq axborot globallasuvida o'z ifodasini topmoqda. Bunday holat jahon media makonida axborot va umuman ommaviy axborot vositalari tushunchasini o'zgartirib yubordi. Vujudga kelgan "yangi jahon axborot tartibi" har qanday davlat oldiga yangidan-yangi vazifalarni ko'ndalang qo'ydi. Qolaversa, ushbu holatga moslashish mustaqil davlatning xalqaro imiji shakllanishida hal etuvchi ahamiyat kasb eta boshladi. Shu o'rinda jurnalistikaning fundamental qoidalariga to'xtalsak. Ingliz jurnalistlarida "5 ta w" degan aksiomaga o'xshagan gap bor. Bu 5 ta "w" jurnalistning materialida javoblari albatta bor bo'lishi kerak bo'lgan 5 ta savoldir. Bular: "what?" (nima?), "who?" (kim?), "where?" (qayerda?), "when?" (qachon?), "why?" (nega?). Har bir jurnalist tayyorlayotgan materialida albatta bu savollarga javob bo'lishi kerak.

Shunday ekan, xalqaro jurnalistika nima? Jahon media makoni qanday tushuniladi? Ulardagi yo'nalishlar, manfaatlar, qonuniyatlar nimalardan kelib chiqadi? Global axboriy qarama-qarshiliklar hamda g'oyaviy-siyosiy texnologiyalarning ta'siri mamlakatimiz jurnalistlari oldiga qanday talab va vazifalarni qo'yimoqda? Xalqaro jurnalistika dunyosiga O'zbekistonning integratsiyasi jurnalistlarimiz oldiga qanday yangidan-yangi talablarni qo'yimoqda? Bu kabi savollarga ham nazariy, ham amaliy nuqtai nazarlardan javob topa bilish jamiyatning, davlatning zamonaviyligidan, zamon talablari darajasida taraqqiy topayotganligidan, pirovardida esa xalq va davlat imiji nechog'li mukammal yaratilayotganligidan dalolat beruvchi mezon bo'lib qolmoqda.

Globallasuv va jadallashishga erishish uchun eski an'analardan voz kechishni, axborot to'plash, tahlil qilish va uzatish uchun yangicha uslub talab qilayotgandek, nazarimda. Ya'ni ixtisoslashuvni. Chunki, bugungi kunda ko'pchilikni universal jurnalistlar tayyorlagan telemateriallar qiziqitirmay qo'ydi. Avvallari efirga uzatilgan dasturlarni sevib tomosha qilgan teletomashabinlar ham hozirda u ko'rsatuvlardan zerikkan, juda ko'p qismi esa hattoki televizorni ham ko'rishmaydi. Shu o'rinda internetning tezkorligiga yana bir bor guvoh bo'lyapmiz. Misol

uchun bir yangilik bosma nashrlar yoki televideniye orqali e'lon qilingunga qadar internetdan ko'pchilik xabar topgan bo'lishadi. Bunday vaziyatlarda esa soha mutaxassislaridan yanada professionallik talab etiladi va ixtisoslashuv ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ixtisoslikning afzal taraflaridan biri shuki, u o'ziga ma'lum standartlar asosida auditoriya to'play oladi. Ya'ni, yosh, kasb-hunar, qiziqish jihatidan. Masalan, sisosiy jurnalistning materiallari siyosatga aloqador kishilar uchun muhim hisoblansa, yoshlarning interaktiv materiallari aynan o'sha yoshlar uchun moslangan. Ammo bu bir paytning o'zida salbiy tarafga ham xoslangandir. Chunki, ularning faoliyatlariga jamiyatning ma'lum bir qismigina qiziqadi. Universal jurnalist esa har safar turli xil ijod faoliyati bilan barcha turdagi aholini "o'ziga qaratib qo'yishi" mumkin. Lekin ixtisoslashgan jurnalist o'z sohasini mukammal bo'lsa ham baribir undan qolgan yo'nalishlarni ham bilishi talab etiladi. Chunki ular o'z faoliyati davomida bunday holatlarga ko'p duch kelishadi. Shuningdek, aslini olganda, ixtisoslashgan jurnalist ham universal jurnalistdir. Bugungi kunda globallashuv jurnalistdan nafaqat yoza olish, chiroyli nutq qila olish, balki texnik bilimlarni ham talab etmoqda. Zamonaviy jurnalist bitta smartfoni bilan tezlikda videorolikni tasvirga tushira olishi, joylardan intervyu olishi hamda ularni o'zi tahririyatga jo'natib, chop eta olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Hattoki montaj jarayonlarini ham bilsa, nur ustiga a'lo nurdir. Demak, ushbu texnik imkoniyatlar fotograf, rejissyor, operator va hokazolarning yuksak mahorat va malakasini inkor etmaydi, aksincha, uni to'ldirishga, mukammalroq qilishga va ishini osonlashtirishga xizmat qiladi. Professionalizm nuqtai nazaridan esa ushbu jabhada jurnalistik faoliyatning turli ko'rinishlariga xos bo'lgan xususiyatlar bir-biri bilan aralashib ketish jarayoni ro'y beradi. Masalan, gazetaga yozuvchi jurnalist televideniye uchun "tasvirga olish" malakasiga ham ega bo'lishi kerak va hokazolar.

Ammo sezib turibmizki, jamiyat ixtisoslashgan jurnalistikaga ko'proq e'tibor va qiziqishini qaratyapti. Chunki, globallashuv jarayonida odamlarning OAVga bo'lgan munosabati ham o'zgarmoqda. Ularni hayratlantirish borgan sari qiyinlashib ketmoqda. Insonlarni o'z tarafiga "og'dirish" uchun endilikda jurnalistdan yuqori malaka va yangi uslub kutilmoqda. Universal jurnalistdan ko'ra, ma'lum sohaga ixtisoslashgan jurnalistga talab ortmoqda. Shuni yodda tutish kerakki, jurnalistikada aynan o'sha jamoatchilik talabi birinchi o'rinda turadi. Biz jamiyat istagan va kelgusida istashi mumkin bo'lgan narsani ham avvaldan bilishimiz kerak. Axir, jurnalist doimo bir qadam oldinda bo'lmog'i darkor.

Xulosa o'rinda aytish joizki, jurnalist ixtisoslashadimi yoki universallashtadimi undan har doim professionallik, yuqori bilim va malaka talab etiladi. Eng muhimi jurnalist o'zining maqsadi, kasb pozitsiyasini unutm-as-a bas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Harakatlar strategiyasi: islohotlar jarayoni va ommaviy axborot vositalari. Navbahor Imomova. 2018. 23-bet.
2. M.Xudayqulov. "Jurnalistikaga kirish" o'quv qo'llanma. Toshkent -2005.
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005).

Foydalanilgan saytlar ro'yxati:

1. <https://journalist.uz/oz/n/6464>.
2. <https://uz.m.wikipedia.org>.